

MUSTAQILLIKGACHA DAVRLARDA QADRSIZLANGAN MILLIY QADRIYATLARIMIZ HAQIDA

Pazilov Arzi Kenjebaevich

Nukus davlat pedagogika instituti.

Pedagogika fanlari nomzodi, professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15556791>

Annotatsiya. Maqolada qadriyat tushunchasiga ilmiy nuqtayi nazardan baho berilib, davlat va jamiyatning Mustaqilligimizdan oldingi davrlaridagi milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatlari haqida fikr yuritiladi.

Tayanch so'zlar: etnopedagogika, qadriyat, inson, milliy qadriyat, ádep-ikramlilik, stylasiq, húrmet, izzet, ata-miyras.

Аннотация. В статье даётся научная оценка понятию ценности и рассматривается отношение государства и общества к национальным ценностям в период до обретения независимости.

Ключевые слова: этнопедagogika, ценность, человек, национальная ценность, нравственность, уважение, почёт, наследие предков.

Annotation. The article provides a scientific assessment of the concept of value and discusses the relationship between the state and society towards national values in the pre-independence period.

Keywords: ethnopedagogy, value, human, national value, morality, respect, honor, ancestral heritage.

Kirish. Xalqimiz pedagogikasida inson, er, suv, havo muqaddas sanaladi. Ularni eng ulug' qadriyatlar deb hisoblaydi. Qadriyat tushunchasiga olimlarimiz tomonidan ham turlicha fikrlar aytiladi. Taniqli faylasuf Q.Nazarov «...qadriyat narsa va buyumlarning qimmatiga nisbatan qo'llanilmasdan, balki inson uchun biror ahamiyatga ega bo'lgan voqelikning shakllari, holatlari, narsalar, voqealar, hodisalar, jarayonlar, holatlar, sifatlar, talab va tartiblar va boshqalarning qadrini ifodalash uchun qo'llaniladigan aksiologik kategoriyadir» [3; 27.] deb ko'rsatadi.

Adabiytlar sharxi. Pedagogik ensiklopediyada ko'rsatilichicha qadriyat, "Voqelikdagi muayyan hodisalarning umuminsoniy, ijtimoiy-axloqiy, madaniy, manaviy ahamiyatini ko'rsatish uchun qo'llaniladigan tushuncha" [5,579]. O'zbek pedagogikasi antologiyasida qadriyatni keng qamrovli, purmanoli, xikmatli so'z deb tushuntiradi. «Sababi, milliy qadriyat xalq o'tmishiga, buguni va kelajagiga, fan va madaniyot taraqqiyotiga, milliy ahloq-odobga nisbatan yuksak hurmat bilan belgilanadi» [7; 20].

Tarbiya ensiklopediyasida ko'rsatilishi bo'yicha «Inson va insoniyat uchun ahamiyatli bo'lgan barcha narsalar, masalan, erkinlik, tinchlik, adolat, ijtimoiy tenglik, marifat, haqiqat, yaxshilik, go'zallik, moddiy va ma'naviy boyliklar, an'ana, urf-odat va boshqalar qadriyat hisoblanadi» [6; 509.] delinadi.

Lekin Q.Nazarov dastur bilan urf-odatlarni o'z nomi bilan atashni, qadriyatga aralastirmaganni maqul deb hisoblaydi. Qadriyat so'zining ommalashib ketkanini yaxshi deb tushunadi, lekin undan ham kengroq «...manoda ishlatishga intilish bu tushunchaning mazmunini xiralashtiradi» [3; 5.] degan xulosaga keladi.

Olimlardan A.Qaldibekova va B.Xodjaevlar «...narsa va hodisalarni baholashga doir insonning amaliy va emosional munosabatini tariflash; insonning psixologik tavsifini aniqlovchi axloqiy kategoriyalarni tavsif etish; odamlar orasidagi munosabatlarni xarakterlovchi ijtimoiy hodisalarni tariflash»larni [2; 6.] qadriyat deb tushuntiradi.

O'zbek tilining izohli lug'atida «Qadriyat – voqelikdagi muayyan hodisalarning umuminsoniy, ijtimoiy-axloqiy, madaniy, manaviy ahamiyatini ko'rsatish uchun qo'llanadigan tushuncha ... hisoblanadi» [8; 20.].

Qoraqalpoq tilining izohli lug'atida qadriyat haqida fikr yuritilmaydi. Lekin qadr haqida fikr yuritilganda «...jamiyatdagi odamlar orasidagi hurmat, izzat» [9; 385] kabi qadriyat namunalarini berganni maqul deb hisoblaydi.

Bizning fikrimizcha qadriyat deganimizda odamlar tomonidan yaxshi bilan yamanning, axloqiylik bilan axloqsizlikning, aqllilik bilan aqlsizlikning, sevimli xulq-atvor bilan sevimsiz xulq-atvorning farqiga borish uchun yaratilgan, o'ylab topilgan va ularning odamlar turmushida foydalanishi, ko'rishi, eshitishi, aql yuritishlariga imkoniyat yaratadigan bebaho boylik tushuniladi. Qoraqalpoq xalqining dasturlari bilan urf-odatlarini o'zida xalqimiz tomonidan asrab-avaylab, saqlanib kelayotgan qadriyatlarni birlashtiradi.

Asosiy qism. Odamlar orasida qadriyat so'zini qo'llashning o'ziga xos izoh doirasi va o'lchovi bor. Shu jihatlarni hisobga olganimizda, hayotimizda uchraydigan va o'zining ajoyibligi bilan ko'zga tashlanadigan biror voqea yoki hodisalarning, ko'rinishlarning amalga oshirilish shakllarini qadriyat deb tushunishimiz mumkin.

Milliy qadriyatlarning talabalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashdagi o'rni nihoyatda yuqori. Biroq kommunistik mafkura hukmron bo'lib turgan bir paytlarda milliy qadriyatlarimizni, urf-odat, an'analirimizni, madaniyatimizni ta'lim-tarbiya ishlarida foydalanishga deyarli ruxsat berilmadi. Ular ochiqdan ochiq tazyiqqa uchradi. Taqiqlandi. Maktab dasturlariga kiritilmadi. Uning o'rniga evropaning, rus xalqining adabiyotini, madaniyatini, tarixini, pedagogikasini o'rganish ishlari zo'rlik bilan kiritildi.

Qoraqalpog'istondagi birinchi fan doktori N.Davqarayev Berdaq Qarg'aboy o'g'li haqidagi materiallarni, ayrim dostonlarni e'lon qilishga uringani uchun nohaq tuhmatlarning qurboni bo'ldi. 1937-yili nashrdan chiqarilgan "Edige" dostoni tadqiqot obyektiga aylana olmadi. Hatto, Moskva kutubxonasida undan ksero nusxa ko'chirib olishga 1977-1978-yillari o'zimizga ham ruxsat etilmadi. Ro'za tutganlarga komissiya bo'lib yurib, non edirib azobini berdi. Namoz o'qish, 1980-1989-yillar oralig'ida ovqatdan keyin yaxshi tilaklar aytib fотиha qilish ham taqiqlandi.

Xalqimizning insonni oxirgi manzilga kuzatib qo'yish ishlariga ham taqiq qo'yila boshladi. Marhumga bag'ishlangan janozani ochiq tarzda o'qishga ruxsat etilmadi. Shuning uchun ulamolar, mullalar yashirin tarzda o'qishga majbur bo'ldi. Bu qoidani buzgan mansabdor shaxslar ishdan bo'shatildi, partiya a'zolidan chiqarildi. Hatto, 1939-yil 14-oktyabr kuni "SSSR IIXK UsazLagning "Malik" sovxozini 4-b. L/P III da saqlangan No156725 - sonli jinoyat ishi bo'yicha mahbus Joldasov Lepasdan Kechirim (avf etish) to'g'risida arizasida [4; 30-31.] ko'rsatilishi bo'yicha qo'shnisining janoza namoziga qatnashgani uchun 10 yil qamoqqa hukm etilgan.

Qoraqalpog'istondagi eng katta Qoraqum eshon madrasasi 1925-yili yopildi. Avlodlari Tojiddin, Idris, Ilyos eshonlar quvg'in qilindi. Ma'lumotlarga ko'ra, eng ulug' qadriyatlarimizdan biri bo'lgan "Egasiz qolgan madrasa"ning ulkan kitob fondi talon-taroj qilinadi. Kitoblarning bir qismi olti ho'kiz aravaga orilib, Chimboyning qoq o'rtasiga keltirilib, butun xalqning ko'z oldida yoqildi" [4; 39.]

"Xudo asrasin", "Alloh yor bo'lsin" degan so'zlarni aytishning o'zi qiyinlashdi. Familiyasi yoki ismida "xudo," "mulla" degan nomlar bo'lsa, ularning ota-onalari quvg'in qilindi. Shu bois taniqli olim, filologiya fanlari doktori, professor Srajatdiy in Moldaxmedov hukumat tazyiqiga dosh berolmay familiyasini Axmedov deb o'zgartirishga majbur bo'ldi. Ammo uning qarindoshi Kamol eplab Moldaxmedov degan familiyani saqlab qoldi.

Etnopedagogik merosimizda saqlanib qolgan qadriyatlardagi xalqimiz tomonidan eslatib o'tilgan "Ustoz otangdek ulug'," "Ustozi yaxshining - ustomi yaxshi" va boshqa hikmatli so'zlar afsonaga aylangandek tuyuldi. Mustaqillikgacha va mustaqillikning dastlabki yillarida Respublikamizda o'qituvchilarning ahvoli yaxshilanib ketavermadi. Ular mahalliy boshqaruv organlarining qo'l ostidagi «indamaydigan» tirik qurolga aylandi va o'z ishlaridan tashqari paxta dalalarida paxta terdi, chopiq qildi, har bir xonadonning foydalangan gazi, chirog'ining hisobini olib chiqdi. Bundan tashqari gazdan, chirog'dan, soliqdan qarzdor xo'jaliklarga borib, "Qopizlaringizni to'lang, iltimos" deb yolvorishgacha etib bordi. Sababi, o'qituvchilar qarzdor xo'jaliklarga ta'sir qilib, qarzlarini to'latmasa o'zlarining oyligidan undirilishi eslatildi. O'qituvchilar bunday xo'rliklarga ham chidadi. Chidamaganlari ishlarini tashlab, boshqa talablarning boshini ushlab ketdi. Faqatgina Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgach, o'qituvchilar bu haqoratlardan qutuldi. Ustozlarni e'zozlash, ularning qadr-qimmatini joyiga qo'yish, obro'sini ko'tarish kabi qadriyatlar davlat darajasiga ko'tarildi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 52-moddasida "Davlat o'qituvchilarning sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o'sishi to'g'risida g'amxo'rlik qiladi" [10.] deb alohida ko'rsatildi. Natijada aksariyat o'qituvchilar o'zlarining odatiy ishlariga qaytdi.

Ilgarilari uyga kirganda ham, chiqqanda ham o'ng oyoqdan boshlab kirib va chiqilishi, dasturxonada qolgan nonning ushoqlarini axlatga tashlamay, qo'lga yig'ib olib eb qo'yishning "savob" deb hisoblanishi, non yopgan yangalarning, qiz-kelinchaklarning tandirning oldidan o'tib borayotganlarga non og'iz tekkizmasa uyat bo'lishi (Tandir yopgan yangalardan bor muruvvat, ilojing yo'q og'iz tegmay o'tishga. I.Yusupov), nonni o'rinsiz isrof qilmaslik uchun uyiga kelgan mehmonlarning oldiga nonni sindirmay qo'yishi, kerak odamning nonni o'zining sindirib eyishi, kelinlarning azonda erta turib qaynota bilan qaynonaga tahorat suvini isitib, choy qaynatib berishi (Erta turib azonda, otang bilan onangning, choyini qaynat kelinchak. Bet ochardan), qaynota, qaynona, qayin, qaynog'a, biykesh, ovsinlarining hurmatini o'rniga qo'yganligining timsoli sifatida o'ziga moslab ism qo'yib olishini (Sharsharaning bu yog'ida, shildiramaning narigi yog'ida, uvillagish mang'iramani eyajak. (Kelinning tushuntirishidan. (...Jilg'abay, Qashqirbay, Qo'ziboy degan qaynog'alarining ismlari bo'lgani uchun ularning ismlarini keltirmagandagisi), ovqatdan keyin, yo'lga otlanarda, safardan kelib kattalarga salomga kelganda oqsoqolning fotiha berishi, oqsoqolning nabira-chevaralariga ism qo'yishi, uning chevaraning kaftidan yog' yalashi, to'y-marosimlarda qiz-kelinchaklarning tik turib non-bug'irsoqlarga aylanishi, erkak odamlarning kattasidan kichigigacha xizmatda bo'lishlari, to'y-marosimlarni boshqaruvchi biylarning topshiriqlarining hamma uchun majburiyligi, uyga kelgan mehmonlarning qo'lga suv olishlari, kelinlarning tovoq olishlari, fotihaga qo'l yoyishlari, qiz uzatish, kelin tushirish to'ylari, xullas hammasi ham juda boy tarbiyaviy ahamiyatga ega qadriyatlardan hisoblanib, qoraqalpoq etnopedagogikasidan o'rin olgan.

Darhaqiqat, davlatimiz o'z mustaqilligini qo'lga kiritganidan so'ng qisqa vaqt ichida ma'naviyatimizning tiklanishiga yo'l ochildi. Chunki, "Ma'naviy dunyo - insonning, xalqning, jamiyatning, davlatning kuch-qudrati" [1; 29] ekanligiga ishonch ortdi.

Mustaqillik natijasida xalqimiz etnopedagogikasini, xalq pedagogikasini o'rganish ishlariga keng yo'l ochildi. Qoraqalpoq xalq pedagogikasini o'rganishga oid J.Bazarbayev va O'.Aleuovning "Movarounnahr xalqlari pedagogikasi" nomli o'quv dasturi, P.Abdimuratovning "Qoraqalpoq xalqining urf-odatlari, an'analari va ularning yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati," A.Tajimuratovning "Qoraqalpoq xalq pedagogikasi" nomli asarlari chop etildi. Bu asarlarda qoraqalpoq xalqining ta'lim va tarbiya masalasidagi necha asrlar davomida to'plangan boy ma'lumotlari, amaliy tarbiya metodlari va usullari, ayrim muammolari ham yoritildi.

Hozirgi vaqtda xalq pedagogikasi materiallaridan foydalanish orqali maktab o'quvchilariga, talaba yoshlarga ta'lim va tarbiya berish masalalari bo'yicha Qoraqalpog'istonlik bir qator olimlardan P.Abdimuratov, G.Bekimbetova, G.Babasheva, B.Bekniyazov, Q.A.Kadirov, Z.Kurbaniyazova, M.Pazilova, T.Pazilov, U.Seytjanova, Moyanov, Artiqboy, A.Tilegenov va boshqalar o'zlarining dissertatsiya ishlarini muvaffaqiyatli himoya qilib chiqdi.

Xulosa. Mustaqillikgacha davrlarda qadrsizlangan, mustaqilligimizdan keyin qayta tiklangan milliy, etnopedagogik qadriyatlarimiz yordamida yoshlarda ham, bo'lajak o'qituvchilarda ham axloqiy ko'nikmalarni takomillashtirish - haqiqiy ijtimoiy-pedagogik zaruriyat ekanligi o'z isbotini topdi. Natijada, talaba-yoshlarning ta'lim va tarbiya ishlarida ham milliy, etnopedagogik qadriyat namunalaridan foydalanish imkoni kengaytirildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shavkat Mirziyoyev. Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashi 43-sessiyasining ochilish marosimidagi nutq. 2016-yil 18-oktyabr. / Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz Toshkent - «O'zbekiston» NMIU – 2017.
2. Kaldibekova A, Xodjaev B. Pedagogik aksiologiya [Text]: uslubiy qo'llanma / A.Qaldibekova, B.Xodjaev. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriëti, 2009.
3. Nazarov Q. Qadriyatlar falsafasi (Aksiologiya). T.: Akademiya, 2011.
4. Nizanov M. Qaraqalpaqlar [Tekst]; II kitap. – Nókis: Bilim, 2021.
5. Pedagogika. Ensiklopediya. III jild. Tuzuvchilar: jamoa – Toshkent "O'zbekiston
6. milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti. 2017.
7. Tarbiya: (ota-onalar va murabbiylar uchun ensiklopediya) / tuzuvchi M.N.Aminov, T.: «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2010.
8. O'zbek pedagogikasi antologiyasi (ikki jildli) 1-jild. Toshkent «O'qituvchi» - 1995.
9. O'zbek tilining izohli lug'ati. "O'zbekiston milliy entsiklopediyasi" Toshkent. www.ziyouz.com kutubxonasi. 207-bet.
10. Qaraqalpaq tiliniñ túsindirime sózligi. Jetti tomlıq. Tórtinshi tom Z-Q (qozdırıwshılıq) - [Tekst] Nókis: «Qaraqalpaqstan» baspası, 2023.
11. uploads_constitution_uz.pdf.